

Necrosis Pulpar: El Enemigo Silencioso en la Salud Dental

Pulp Necrosis: The Silent Enemy in Dental Health

Edison Navarrete , JeanPierre Loor

Carrera de Odontología Universidad Nacional de Chimborazo

Resumen

La pulpa dental muerta del diente se conoce como necrosis pulpar, la inflamación, que puede ser aguda o crónica, comienza en la región más coronal del tejido pulpar y se extiende hasta la pulpa radicular. A pesar de ser posible desarrollar necrosis pulpar debido a traumatismo o enfermedad periodontal, “ya que se produce muerte pulpar como resultado de un bloqueo inmediato del flujo sanguíneo, sin que haya inflamación previa”, debido a su abundancia de vasos sanguíneos y linfáticos, fibras nerviosas y células no diferenciadas, la pulpa dental es un tejido conectivo extremadamente lábil. La infección bacteriana y otros estímulos, que causan una respuesta inflamatoria y estados degenerativos, son su factor de riesgo clave. Se puede desarrollar de manera rápida o lenta para determinar la muerte pulpar, que es el cese de los procesos funcionales de este órgano, según algunos factores intrínsecos. La razón principal por la que un individuo acude en modo urgente a la consulta dental son las patologías de origen pulpar, que causan dolor en diferentes escalas. Las investigaciones recientes han mejorado nuestra comprensión de los cambios celulares y la respuesta inflamatoria en la pulpa dental afectada. También se ha demostrado el papel importante de citocinas y mediadores inflamatorios en la progresión de la necrosis y cómo la inmunidad puede ser tanto protectora como destructora.

Palabras Clave : Necrosis Pulpar , Citoquinas y mediadores inflamatorios, pulpa dental

Objetivos

- Investigar y documentar los factores que contribuyen a la infección bacteriana de la pulpa dental, incluyendo cavidades profundas, fracturas dentales y traumas severos.

- Conocer métodos preventivos y educativos para reducir la incidencia de caries profundas y traumas dentales que puedan llevar a la necrosis pulpar.
- Implementar protocolos de diagnóstico temprano para identificar y tratar infecciones bacterianas en la pulpa dental antes de que progresen a necrosis

Abstract

The dead dental pulp of the tooth is known as pulp necrosis, the inflammation, which can be acute or chronic, begins in the most coronal region of the pulp tissue and extends to the root pulp. Although it is possible to develop pulp necrosis due to trauma or periodontal disease, "since pulp death occurs as a result of an immediate blockage of blood flow, without prior inflammation," due to its abundance of blood and lymphatic vessels, fibers, nerves and undifferentiated cells, the dental pulp is an extremely labile connective tissue. Bacterial infection and other stimuli, which cause an inflammatory response and degenerative states, are its key risk factor. It can develop quickly or slowly to determine pulp death, which is the cessation of the functional processes of this organ, depending on some intrinsic factors. The main reason why an individual goes urgently to the dental office are pathologies of pulp origin, which cause pain on different scales. Recent research has improved our understanding of cellular changes and inflammatory response in the affected dental pulp. The important role of cytokines and inflammatory mediators in the progression of necrosis and how immunity can be both protective and destructive have also been demonstrated.

Keywords: Pulp Necrosis, Cytokines and inflammatory mediators, dental pulp

INTRODUCCION

La necrosis pulpar es una enfermedad dental en la que el tejido pulpar del diente pierde vitalidad y muere. Las caries dentales avanzadas, los traumatismos, los procedimientos dentales invasivos y el tratamiento inadecuado de infecciones pulpares anteriores son todos factores que contribuyen a esta situación. La pulpa del diente está compuesta de tejido conectivo, nervios y vasos sanguíneos, que son responsables de la vitalidad y salud del diente. La necrosis que produce puede conducir a complicaciones graves como infecciones periapicales y abscesos, que pueden dañar la estructura dental y el bienestar del paciente.(1)

El estudio de la necrosis pulpar es un componente crucial de la odontología porque nos ayuda a comprender las causas, los síntomas, el diagnóstico y las opciones de tratamiento. La necrosis pulpar puede causar un dolor extremo e infecciones sistémicas que persisten por toda la vida. El tratamiento de esta afección puede evitar complicaciones significativas y preservar los dientes afectados.(1)(2)

Los objetivos planeados en esta investigación es recopilar información sobre las causas y los factores predisponentes detrás de la necrosis pulpar, identificar las causas principales de la necrosis del tejido pulpar e identificar los factores contribuyentes que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Examinar los procedimientos de diagnóstico e identificar los métodos e instrumentos más eficientes para diagnosticar la necrosis pulpar en sus fases de igual manera identificar opciones de tratamiento, desde endodoncia hasta quirúrgico, evaluar las diferentes opciones de tratamiento y evidenciar sus ventajas como las desventajas de cada procedimiento ,evaluando los efectos a largo plazo de los procedimientos realizados y cómo afectan la salud dental del paciente.(2)

Esta revisión tiene como objetivo brindar una descripción general completa y actual de la necrosis pulpar, que proporcionará una base sólida para futuras investigaciones y una mejor práctica clínica. (2)

METODOLOGÍA

Se realizaron búsquedas sistemáticas en varias bases de datos electrónicas para realizar esta revisión bibliográfica sobre necrosis pulpar. PubMed, Scopus, Scielo ,fueron algunas de las bases de datos que se consultaron. La búsqueda se llevó a cabo entre 20 de abril del 2024 y 28 de junio del 2024. La combinación de palabras clave y términos relacionados con "necrosis pulpar", "tratamiento endodóntico", "diagnóstico de necrosis pulpar" y "patogénesis de necrosis pulpar" fueron los términos de búsqueda utilizados en un inicio se encontró 30 artículos tanto en inglés como español de los cuales hemos utilizado 18 artículos de bases de datos diferentes para la realización de este presente trabajo.

Criterios de inclusión

La inclusión de estudios en esta revisión dependió del cumplimiento de los siguientes estándares: Los criterios de inclusión son los siguientes:

Informes en inglés o español.

Artículos de revisiones bibliográficas , incluidos estudios clínicos, revisiones sistemáticas, metanálisis y estudios experimentales. Investigaciones relacionadas con la identificación, manejo y origen de la necrosis pulpar.

Criterio de exclusión:

Artículos no revisados por pares, incluidos resúmenes de congresos, cartas al editor, opiniones, etc. Sólo se incluyeron los artículos duplicados más completos y actualizados de diferentes bases de datos.

Inicialmente, se encontraron muchos estudios potenciales mediante búsquedas en bases de datos. La eliminación de duplicados llevó a la selección de múltiples estudios para revisión del texto completo.

La revisión final incluyó los textos completos de estos estudios, que luego se analizaron según criterios de inclusión y exclusión llegando a ser seleccionados solo artículos que sean de 10 años atrás y que pueden estar en español como en inglés

RESULTADOS (DESARROLLO)

¿Qué es la Necrosis Pulpar?

La necrosis pulpar es una afección irreversible que ocurre cuando la pulpa, el tejido blando dentro del diente, muere. Esta es la etapa final de una enfermedad llamada pulpitis. Dentro de cada diente hay una cámara pulpar. La cámara que contiene vasos sanguíneos y nervios se llama pulpa dental y está protegida por dentina y esmalte. Cuando un diente se daña por caries o traumatismo, la pulpa puede infectarse y eventualmente morir.(4)

La pulpa dentro de la cámara pulpar debe tener un flujo sanguíneo continuo. Si algo bloquea el flujo sanguíneo a los dientes, notará dos síntomas principales: dolor y decoloración. La molestia es a menudo el primer síntoma de necrosis dental cuando se realiza una prueba de sensibilidad pulpar. La claridad de los dientes se produce debido al hemólisis de los glóbulos rojos debido a la descomposición del tejido pulpar. También comúnmente se manifiesta como un cambio en el color de la corona a tonos grises o marrones, restauraciones inapropiadas, caries profundas, microfiltraciones o exposición al ambiente bucal. La necrosis pulpar suele ser asintomática; Puede manifestarse como una reacción leve a la estimulación térmica. Cuando se evalúa radiográficamente, su apariencia es inconsistente o variable. Si la colonización bacteriana progresa, los cambios serán evidentes en la región apical. (3)(4)

Causa y patogénesis de la necrosis pulpar.

- La necrosis pulpar es la progresión final de la pulpitis, que puede ser causada por:
- La caries no se trata y progresa profundamente hacia el diente.
- Una lesión dental interrumpe el suministro de sangre al diente.
- Múltiples procedimientos invasivos en un diente es decir una iatrogenia por parte del operador (5)

En cuanto a la patogénesis podemos decir

- **Agentes bacterianos:** La principal causa de progresión de un diente hacia la necrosis pulpar son las caries dentales que no han llegado a ser tratadas las bacterias progresan y va atravesando esmalte luego dentina luego llegando hacia la pulpa
- **Factores físicos:** Como puede llegar a ser traumatismos es decir golpes fracturas que llegaran afectar a la pulpa dental
- **Iatrogenias :** Procedimientos odontológicos que generen demasiado calor y no tengan una buena refrigeración al calor podría matar la pulpa (6)

La inflamación de la pulpa puede llegar a generar una pulpitis inflamación de la pulpa dental

- El malestar conduce a una pulpitis inflamatoria, que puede ser reversible o incluso irreversible.
- La pulpitis reversible es una afección inflamatoria leve que se puede curar eliminando el irritante.
- Si no se trata, se producirá necrosis debido a una inflamación grave y persistente resultante de una inflamación pulpar irreversible.(7)

Tipos de necrosis pulpar :

Diagnóstico de la Necrosis Pulpar

El dolor resultante es intenso, dura de minutos a horas y luego cesa repentinamente los dientes afectador por una necrosis pulpar se pueden ver con caries con cavidades o con materiales de obturación, y en otros pacientes, la pulpa ha muerto a causa del traumatismos no le causó ningún síntoma(8)

El diente con pulpa necrótica no responde ni al frío, la prueba eléctrica o prueba cavitaria. En pocos casos, puede responder mínimamente a la máxima corriente eléctrica, esto llega a darse por la humedad presente del conducto y algunas fibras nerviosas todavía pueden estar vivas y llegar a responder a las pruebas de vitalidad pulpar (8)

Diagnostico Radiográfico

Se observará en la radiografía periapical una lesión de caries comunicante con el espacio que ocupa la pulpa dental, en caso de una fractura se debe observar si ésta llega o no a la pulpa; también se tomarán en cuenta restauraciones antiguas que estén cerca la pulpa y en casos de complicaciones se verá ensanchamiento del espacio periodontal a nivel apical como también procesos periapicales radiolúcidos de bordes difusos .(9)

TIPOS DE NECROSIS PULPAR

Los tipos de necrosis pulpar vamos a clasificar en dos tipos

- Por coagulación (Aséptica)
- Por licuefacción (Séptica)

Necrosis Aséptica

Este tipo de necrosis se puede llegar a producir por traumatismos , llegando así a disminuir o bloquear la circulación que tenemos en la pulpa dental teniendo así una isquemia llegando a morir la pulpa y siendo así un diente no vital por falta de irrigación aquí podemos hablar como información extra que puede llegar a darse una necrosis de caseificación que es un tipo de necrosis que por coagulación igual pero esta va formar una masa se nombra esta como aspecto de queso esta masa estará formada por grasas agua y proteínas que han sido coaguladas (10)

Necrosis Séptica

La pulpa dental, que es el tejido blando dentro de los dientes, se ve afectada por la necrosis de pulpa de licuefacción, un tipo de muerte celular de necrosis. La pulpa dental muere y se descompone en líquido o semilíquido por enzimas proteolíticas. Las enzimas liberadas por células inflamatorias y bacterias en la vecindad degradan las proteínas y otros componentes celulares, resultando en la licuefacción de la pulpa.(11)

La necrosis séptica suele ser causada por una infección bacteriana es la principal causa, cavidades profundas, trauma dental o una fractura del diente que permite que las bacterias penetren la pulpa. Los síntomas incluyen malestar intenso, sensibilidad al calor y al frío, y un absceso en la parte superior del diente.(11)

Microbiología de la Necrosis pulpar

El conducto radicular necrótico contiene flora bacteriana mixta, por ejemplo, Hay bacterias anaeróbicas y aeróbicas. Los microorganismos predominan en bacterias anaerobias de la necrosis pulpar son (12) (13)

- Porphyromonas (Bacteroides) gingivalis,
- Porphyromonas (Bacteroides) endodontalis
- Prevotella (Bacteroides) buccae
- Fusobacterium nucleatum y peptostreptococcus micros
- Porfiromona Asaccharolytica,
- Fusobacterium nucleatum
- Eubacterium Lentum
- Peptostreptococcus micros(12) (13)

Saber esto es muy importante para los dentistas. reconocer la diferencia clara y distintivamente microorganismos presentes en los conductos durante una necrosis pulpar

El tratamiento de la pulpa infectada, tratamiento endodóntico y dental eficaz reduciendo así el número de fracasos de las personas de una manera muy común debido a la complejidad y la biodiversidad del universo microbiano(13)

Tratamiento de la Necrosis Pulpar

El tratamiento consiste en realizar una pulpectomia no vital y realizar una obturación de los conductos de la pieza necrosada .(14)(15)

Para evitar que la saliva entre en el diente tratado, se utilizará un aislamiento absoluto que garantice una buena desinfección del área quirúrgica, que también evitará la penetración de

productos químicos e instrumentos delicados utilizados en este proceso. Una vez hecho esto, se realizará una apertura coronaria y si la cámara ya ha sido abierto o expuesto, se repararán los errores de apertura y se eliminará el tejido dañado. Para iniciar la desinfección dental se utilizan agentes oxidantes como hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno; también se puede utilizar peróxido de hidrógeno en la cámara pulpar, lo que provocará una reacción violenta al exponerse al hipoclorito de sodio y así prevenir la formación de alimaña en la dentina. Después de una abundante irrigación, se determinará la entrada al conducto radicular con un instrumento fino con la lima que penetrará en el conducto unos milímetros. Al ingresar a un conducto radicular infectado, tenga cuidado de no introducir productos tóxicos a través del instrumento en el área periapical, ya que el área donde se realiza la operación está contaminada y cualquier descuido puede provocar que se expulsen productos y bacterias nocivos, en esta zona provoca complicaciones postoperatorias en forma de lesiones agudas; Para evitarlo se debe acompañar de enjuagues continuos con las sustancias mencionadas utilizando una jeringa de 5 ml. 4-5 Se tomarán radiografías de control para determinar la penetración y duración del trabajo de endodoncia, en este caso el instrumento no debe sobresalir de sus apice ; lo ideal es que esté a un milímetro antes de llegar al apice ; las medidas que debe tomar se registran y guardan hasta que finalmente se sellan los conductos estas medidas forman la "longitud de trabajo". Se utilizará un ensanchador o lima con un diámetro que penetre y se adapte a la pared del conducto el ensanchador es mejor porque su cinemática está orientada al trabajo(14)(15)

Ingresa sin ejercer presión sobre las paredes del canal y se debe girar suavemente 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego se coloca un ensanchador usada sobre una esponja que contiene desinfectante. (14)(15)

Al utilizar una lima Hedstron se debe tener en cuenta que no se utilizará como ensanchador ya que su cinemática es de penetración este movimiento aumentará la longitud de trabajo si es necesario; haciéndolo ideal para trabajar en canales rectos. En el caso de un sistema de conductos radiculares curvos, se utilizarán limas tipo K, que tienen propiedades flexibles, sus movimientos serán "penetración 1/8 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj - 1/8 de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj" y "movimientos cortos de ida y vuelta". no más de 1 mm". Su movimiento oscilante consiste en girar en el sentido de las agujas del reloj

y luego en el sentido contrario con una amplitud no mayor a 1/8 de revolución; Se debe tener cuidado de mantener la longitud de trabajo ya que este tipo de canales tienden a producir canales falsos. En algunos casos en los que el conducto radicular está bloqueado por calcificación y es prácticamente imposible alcanzarlo con un taladro o una lima, los micromotores utilizan instrumentos rotatorios como los Gates Glidden (GG) nº 1, 2 o 3 para penetrar varios milímetros y eliminarlos utilizando el "método de penetración" para facilitar la preparación biomecánica del conducto radicular. Luego, se utilizarán los siguientes ensanchadores y limas de otro tipo de serie y se repetirán los pasos anteriores sin reducir el tiempo de trabajo. Esta operación se debe repetir hasta lograr el diámetro ideal para llenar las puntas de gutapercha; Al utilizar rayos X también hay que tener en cuenta el grosor de la pared de la raíz del diente, ya que un desgaste excesivo puede provocar grietas debido a las fuerzas de masticación. (14)(15)

El conducto radicular no debe llenarse inmediatamente o al mismo tiempo que se abre porque se trata de una afección de necrosis pulpar que puede tener o no síntomas periapicales agudos o crónicos. Por ello, conviene esperar dos, tres o incluso cuatro sesiones, según el caso y el diente hasta que desaparezca el riesgo de infección. Luego se seca el conducto con algodón, aspiración y conos de papel, y en cada tratamiento se introduce un medicamento a base de hidróxido de calcio con glicerina para neutralizar las bacterias que aún puedan existir debido a los cambios de pH. Si la necrosis pulpar da como resultado un crecimiento periapical o si se produce necrosis pulpar, se deben prescribir antibióticos. (16)

Una vez hecho todo esto, se colocará un pequeño algodón en la entrada del conducto o conductos radiculares para crear espacio para colocar una pequeña cantidad de gutapercha para evitar la obstrucción del conducto radicular y en última instancia, una oclusión temporal. El cemento se recubrirá con gutapercha, como el cemento de eugenol y óxido de zinc, se levantará la cuarentena estricta y se programará otra sesión. También será monitoreado para ver si los niveles de ocupación temporal son demasiado altos. (16)

Pronóstico y Factores que Influyen en la Recuperación

El pronóstico de la necrosis pulpar varía según la extensión de la lesión y cuándo comienza el tratamiento. En general, un tratamiento eficaz puede ayudar a salvar el diente afectado y eliminar la infección. Sin embargo, en casos graves, puede ser necesaria la extracción del diente si el daño no se puede reparar.

Después del tratamiento de la necrosis pulpar, es importante seguir las instrucciones de su dentista para garantizar una curación adecuada y mantener una buena salud bucal. Esto puede incluir el uso de enjuagues bucales recomendados, mantener una buena higiene bucal y realizarse controles dentales periódicos.(17)

Prevención de la Necrosis Pulpar:

Aunque la necrosis pulpar puede ser una complicación no deseada, existen medidas que puede tomar para reducir el riesgo de que ocurra. Mantener una buena higiene bucal, visitar al dentista con regularidad, evitar traumatismos y tratar las caries con prontitud son pasos importantes para prevenir problemas dentales, incluida la necrosis pulpar.(18)

DISCUSIÓN

La necrosis pulpar es una condición patológica importante en odontología, caracterizada por la muerte del tejido pulpar dental debido a diversos factores etiológicos, principalmente infección y traumatismo. Este estudio profundiza en las causas, los síntomas clínicos y las opciones de tratamiento de la necrosis pulpar, proporcionando una comprensión integral de su impacto en los dientes y la salud general del paciente.

Nuestros resultados confirman la literatura existente de que la infección bacteriana es la principal causa de necrosis pulpar. Las bacterias que causan las caries penetran en el tejido dental y llegan a la pulpa, provocando una reacción inflamatoria que, si no se trata, provocará necrosis. Además, los traumatismos dentales, tanto agudos como crónicos, se están convirtiendo en un factor importante, especialmente en pacientes jóvenes y deportistas. La isquemia traumática interrumpe el suministro de sangre a la pulpa y provoca necrosis.

Clínicamente, la necrosis pulpar se manifiesta de muchas maneras diferentes: desde asintomática hasta dolor agudo e inflamación severa. La variabilidad de los síntomas clínicos dificulta el diagnóstico precoz por lo debemos realizar de pruebas de sensibilidad pulpar y radiografías para que el clínico este seguro de una necrosis pulpar

El tratamiento de la necrosis pulpar ha cambiado drásticamente y la endodoncia (tratamiento de conducto) se ha convertido en el estándar de oro. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio indican que el éxito del tratamiento endodóntico depende en gran medida del estadio en el que se diagnostica la necrosis. El tratamiento temprano da como resultado mayores

tasas de éxito y menores tasas de complicaciones posoperatorias. Esto enfatiza la importancia del diagnóstico temprano y la intervención oportuna.

Desde el punto de vista clínico, los odontólogos deben mantenerse al tanto de los avances en el diagnóstico y tratamiento de la necrosis pulpar. La educación y la formación continuas en nuevas tecnologías y técnicas de tratamiento son esenciales para mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes.

CONCLUSIONES

- La necrosis de la pulpa generalmente es causada por una infección bacteriana que se desarrolla después de una cavidad profunda, fractura dental o trauma severo. La pulpa es una infección bacteriana que causa la muerte del tejido pulpar debido a la falta de suministro de sangre a la pulpa dental.
- Los síntomas clínicos de la necrosis pulpar pueden variar desde ningún síntoma hasta dolor intenso, decoloración de los dientes y sensibilidad a la percusión. El diagnóstico se confirma con base en la evaluación clínica y pruebas adicionales, como radiografías y pruebas de vitalidad pulpar, que no muestran reacción necrótica del tejido.
- El tratamiento de la necrosis pulpar implica la eliminación del tejido pulpar necrótico mediante procedimientos de endodoncia (tratamiento de conducto) destinados a limpiar y desinfectar el sistema de conductos radiculares. El pronóstico es favorable si se realiza el tratamiento adecuado en una etapa temprana para prevenir la propagación de la infección a los tejidos periapicales y preservar el diente enfermo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Rodríguez SAV, Mena AG, Sepúlveda AGR, Elizondo RT. Necrosis pulpar con lesión periapical. Revista Mexicana de Estomatología [Internet]. 2018 [citado el 20 de julio de 2024];5(2):18–23. Disponible en: <https://www.remexesto.com/index.php/remexesto/article/view/231>

2. López-Marcos JF. Aetiology, classification and pathogenesis of pulp and periapical disease. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* [Internet]. 2004 [citado el 20 de julio de 2024];9 Suppl. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15580137/>
3. Al-Manei KK, Alzaidi S, Almalki G, Al-Manei K, Almotairy N. Incidence and influential factors in pulp necrosis and periapical pathosis following indirect restorations: a systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health* [Internet]. 2023 [citado el 20 de julio de 2024];23(1). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37009911/>
4. Love RM. Effects of dental trauma on the pulp. *Pract Periodontics Aesthet Dent* [Internet]. 1997 [citado el 20 de julio de 2024];9(4). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9550069/>
5. Koç S, Del Fabbro M. Does the etiology of pulp necrosis affect regenerative endodontic treatment outcomes? A systematic review and meta-analyses. *J Evid Based Dent Pract* [Internet]. 2020 [citado el 20 de julio de 2024];20(1):101400. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32381409/>
6. Marcos L, Francisco J. Etiología, clasificación y patogenia de la patología pulpar y periapical. *Med Oral* [Internet]. 2004 [citado el 20 de julio de 2024]; Disponible en: <https://gredos.usal.es/handle/10366/115869>
7. Armendano AS, Bander MP, Butler TA, Cecho AC, Crimaldi DN, Iantosca AE, et al. Biología de la inflamación pulpar. En: *I Jornadas de Actualización en Prácticas Odontológicas Integradas (La Plata, 2015)*. 2015.
8. Periapical lesions. Diagnosis. Lesiones periapicales. Diagnóstico y tratamiento [Internet]. *Isciii.es*. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v31n1/original4.pdf>
9. Hilú R, Balandrano Pinal F. El éxito en endodoncia [Internet]. *Medlinedental.es*. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <http://www.medlinedental.es/pdf-doc/endo/v27-3-7.pdf>
10. ALTERACIONES DEL DESARROLLO PULPAR Y PERIODONTAL EN DIENTES PERMANENTES INMADUROS TRAUMATIZADOS [Internet]. *Repositoriobibliotecas.uv.cl*. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en:

<https://repositoriobibliotecas.uv.cl/serveruv/api/core/bitstreams/0dce17e8-89ff-40cc-bed3-5f39e5813684/content>

11. Ridaoui El Khattabi W. Manejo conservador actual de dientes permanentes maduros con exposición pulpar por caries. 2021.
12. Estudio histológico descriptivo de la colonización de bacterias en los túbulos dentinarios de dientes extraídos con necrosis pulpar. Medigraphic.com. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/COMPLETOS/adm/2017/od172.pdf#page=15>
13. Identificación del Fusobacterium nucleatum en conductos radiculares de dientes deciduos con necrosis pulpar y lesiones periapicales, y su susceptibilidad a la clorhexidina al 0, 12%, al 2% e hipoclorito de sodio al 1% y al 5% [Internet]. Edu.pe. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/900838bd-3ea2-4d0b-a267-529ca3210246/content>
14. Salazar G, Pelayo A. Tratamiento de necrosis pulpar en segunda premolar superior izquierda. Universidad Peruana Los Andes; 2023
15. Manes Uribe C, Mejía JD, Restrepo M. Técnica LSTR con pasta CTZ para el tratamiento de la necrosis pulpar en molares primarios. Reporte de caso. Rev Odontopediatria Latinoam [Internet]. 2023 [citado el 20 de julio de 2024];13. Disponible en: <https://www.revistaodontopediatria.org/index.php/alop/article/view/568>
16. Pulpar N. Revista de Actualización Clínica Volumen 21 2012 [Internet]. Umsa.bo. [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <http://revistasbolivianas.umsa.bo/pdf/raci/v21/v21a09.pdf>
17. Elías Moyetones-Hernández L, Zavarce SE. Revascularización en dientes permanentes inmaduros. Estado del Arte [Internet]. Ebsco.com. 2018 [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en: <https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A14%3A18129934/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A134411650&crl=c>
18. Díaz Miranda J, Martínez Sánchez J. Factores de éxito y fracaso en tratamientos endodónticos primarios: una revisión sistemática de la literatura [Internet].

Universidad de Cartagena; 2022 [citado el 20 de julio de 2024]. Disponible en:
<https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/16171>